

PROSES VERIFIKASI DAN VALIDASI PENGGUNAAN DANA PMN (PENYERTAAN MODAL NEGARA) DI PT LEN INDUSTRI (PERSERO)

Reza Fitriana¹ (Prodi Akuntansi)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Winaya Mukti

e-mail: rezafitriana1612@gmail.com

Abstrak

Proses verifikasi dan validasi penggunaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan di PT Len Industri (Persero) untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dana publik. Selama magang di Divisi Accounting Unit PMN Control, penulis menemukan permasalahan seperti kompleksitas data dan volume dokumen yang besar, keterbatasan waktu *site visit*, serta adanya perubahan kebutuhan di lapangan yang tidak selalu tercermin dalam laporan administratif awal.

Kegiatan magang bertujuan untuk memahami proses verifikasi dan validasi yang mencakup inventarisasi aset PMN, monitoring bulanan anak perusahaan, *site visit* untuk *monitoring* Material On Site (MOS), serta verifikasi eviden keuangan pelaksanaan PMN. Temuan menunjukkan bahwa verifikasi dan validasi yang sistematis membantu memastikan kebenaran, keakuratan, dan legalitas dokumen, namun diperlukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antar unit kerja serta penempatan SDM dan pelatihan berkelanjutan untuk menjaga mutu optimal.

Keywords: *Verifikasi, Validasi, Penyertaan Modal Negara (PMN), Akuntabilitas, Magang, PT Len Industri (Persero).*

I. Pendahuluan

Latar Belakang

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang strategis, PT Len Industri (Persero) memegang peranan krusial dalam memperkuat kemandirian industri nasional, khususnya di sektor elektronika dan pertahanan. Saat ini, PT Len Industri (Persero) juga telah ditetapkan sebagai Induk *Holding* BUMN Industri Pertahanan (DEFEND ID). Penunjukan ini memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada PT Len Industri (Persero) untuk mengintegrasikan dan memajukan ekosistem industri pertahanan dalam negeri, sehingga mampu memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Peran sebagai *holding* DEFEND ID menjadikan PT Len Industri (Persero) sebagai pusat koordinasi dan pengembangan bagi anak perusahaan di bidang pertahanan. Konsekuensinya, pengelolaan keuangan, terutama yang bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN), menjadi sangat vital. PMN merupakan suntikan modal dari pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan dan mendukung proyek-proyek strategis, termasuk pengembangan kapasitas industri pertahanan. Mengingat sifatnya sebagai dana publik, setiap penggunaan PMN haruslah dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang tinggi.

Untuk memastikan akuntabilitas tersebut, proses verifikasi dan validasi terhadap penggunaan dana PMN menjadi sangat penting. Verifikasi berfungsi untuk memeriksa kebenaran dan keabsahan setiap dokumen serta transaksi yang terkait dengan penggunaan dana, sementara validasi memastikan bahwa dana tersebut telah dialokasikan dan dimanfaatkan sesuai dengan rencana awal serta mencapai tujuan yang diharapkan, khususnya dalam konteks pengembangan industri pertahanan. Tanpa proses verifikasi dan validasi yang efektif, risiko penyimpangan atau ketidakefisienan dalam penggunaan dana PMN dapat meningkat, yang berpotensi menghambat kemajuan DEFEND ID.

Selama pelaksanaan program magang di PT Len Industri (Persero), penulis berkesempatan untuk mengamati secara langsung bagaimana mekanisme pengelolaan dana, termasuk aspek verifikasi dan validasi PMN, diimplementasikan. Pengalaman ini memberikan wawasan tentang kompleksitas dan tantangan dalam memastikan setiap rupiah dana publik digunakan secara optimal. Oleh karena itu, laporan magang ini difokuskan pada proses verifikasi dan validasi penggunaan dana PMN di PT Len Industri (Persero). Melalui analisis ini, penulis berharap dapat mendeskripsikan secara komprehensif alur proses yang berlaku, mengidentifikasi kekuatan, serta menemukan area yang berpotensi untuk peningkatan, sebagai bentuk kontribusi nyata dari pengalaman magang ini.

Tujuan Magang

Evaluasi Atas Praktik Yang Dilakukan Selama Magang

Selama 3,5 bulan melaksanakan magang di PT. Len Industri (Persero) sebagai Internship pada Divisi Accounting Unit PMN Control, saya diberikan tanggung jawab untuk menjalankan beberapa tugas, yaitu melakukan inventarisasi aset PMN, monitoring bulanan anak perusahaan, melakukan site visit anak perusahaan untuk monitoring MOS (Material On Site), serta melakukan verifikasi evident keuangan pelaksanaan PMN. Berbagai tanggung jawab tersebut memberikan pengalaman berharga sekaligus tantangan yang menguji kemampuan dan keterampilan saya dalam bekerja secara profesional.

Melakukan Refleksi Diri Atas Kegiatan Magang

Selama magang di PT Len Industri (Persero), penulis mendapatkan banyak pembelajaran berharga. Penulis tidak hanya memahami secara mendalam siklus pengelolaan dana PMN (Penyertaan Modal Negara), mulai dari alokasi hingga pertanggungjawaban, tetapi juga melihat bagaimana dana tersebut direalisasikan menjadi aset nyata melalui kegiatan inventarisasi. Tugas ini mengasah keterampilan monitoring dan analisis data, di mana penulis belajar mengidentifikasi anomali dari rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, *site visit* ke anak perusahaan memberikan wawasan langsung tentang implementasi dana PMN dalam operasional industri pertahanan. Pengalaman ini juga memperkuat pemahaman penulis akan pentingnya verifikasi dan dokumentasi yang akurat sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan dana publik, sekaligus memperkenalkan penulis pada prosedur dan sistem internal perusahaan yang berbeda dari teori perkuliahan.

Tantangan yang dihadapi, seperti kompleksitas data dan keterbatasan waktu, berhasil diatasi dengan menerapkan metode kerja yang sistematis, mempersiapkan *checklist* sebelum kunjungan lapangan, dan tidak ragu untuk bertanya. Penyesuaian dengan lingkungan kerja profesional juga menjadi bagian dari proses pembelajaran, di mana penulis menjadi lebih proaktif, berinisiatif, dan berinteraksi dengan rekan kerja.

Secara keseluruhan, pengalaman magang ini sangat berkontribusi pada pengembangan diri penulis, baik dari segi *hard skill* maupun *soft skill*. Penulis tidak hanya mengasah kemampuan analitis dan manajemen waktu, tetapi juga meningkatkan kemampuan adaptasi, komunikasi, dan kerja sama tim. Magang ini memberikan gambaran yang realistis tentang dunia kerja di sektor

industri strategis dan keuangan BUMN, yang sangat membantu dalam mempertimbangkan jalur karir di masa depan.

II. Kajian Pustaka

Akuntansi dan Industri

Menurut American Accounting Association dalam Soemarso (2018, hlm. 5), akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut (Satria & Fatmawati, 2021). Sementara itu, Horngren dan Harrison (2017) menyebut akuntansi sebagai sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan.

Pengertian Industri

Industri adalah usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah, sehingga menghasilkan keuntungan. (A, Zulaeha;S, 2020) menjelaskan bahwa industri meliputi seluruh perusahaan atau usaha yang menjalankan kegiatan merubah bahan dasar menjadi barang dengan nilai lebih tinggi. Lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2014, industri diartikan sebagai seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk industri jasa (A, Zulaeha;S, 2020)

Peran Akuntansi dalam Perusahaan Industri

Akuntansi berperan sangat penting dalam perusahaan industri, tidak hanya dalam pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis bisnis. Jurnal terbaru menyoroti beberapa peran utama akuntansi di perusahaan industri sebagai berikut:

- Penyediaan informasi keuangan: Akuntansi menghasilkan laporan keuangan yang memberikan gambaran mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Informasi ini sangat penting untuk manajer, investor, kreditor, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menilai dan merencanakan langkah bisnis ke depan.
- Dasar pengambilan keputusan: Informasi dari akuntansi digunakan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja perusahaan manufaktur/industri, baik secara periodik maupun untuk strategi jangka panjang.
- Evaluasi efisiensi operasi: Dengan akuntansi, proses pengelolaan biaya produksi (biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead) bisa dievaluasi dan dikendalikan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan.
- Kepatuhan dan transparansi: Akuntansi membantu perusahaan memenuhi kewajiban hukum serta meningkatkan kepercayaan stakeholder melalui transparansi laporan keuangan (Satria & Fatmawati, 2021).
- Transformasi digital: Saat ini, akuntansi juga berperan dalam digitalisasi industri dan sistem informasi keuangan.

Perbedaan Akuntansi Umum dan Akuntansi Industri

Akuntansi umum dan akuntansi industri memiliki perbedaan yang cukup signifikan, baik dari segi fungsi, tujuan, maupun pengguna laporannya. Akuntansi umum atau akuntansi keuangan berfokus pada pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan informasi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Laporan yang dihasilkan, seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, umumnya ditujukan bagi pihak eksternal seperti investor, kreditor, regulator, dan pemerintah.

Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi serta kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Selain itu, akuntansi umum juga mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku secara umum dan terstruktur, dengan ketentuan periodisasi yang umumnya tahunan atau semesteran.

Sementara itu, akuntansi industri yang sering juga disebut sebagai akuntansi biaya atau akuntansi manufaktur lebih menitikberatkan pada pencatatan dan pengendalian biaya produksi di dalam perusahaan industri atau manufaktur. Akuntansi industri mendokumentasikan secara rinci setiap biaya yang dikeluarkan selama proses produksi, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Data ini digunakan oleh manajemen internal untuk mengambil keputusan strategis dalam proses produksi, pengendalian biaya, dan penetapan harga pokok produk. Dengan demikian, ruang lingkup akuntansi industri lebih mendalam pada masalah efisiensi, efektivitas, serta pengelolaan biaya dalam proses produksi barang.

Selain itu, akuntansi industri tidak sekadar memenuhi kebutuhan pelaporan, tetapi juga menjadi alat manajemen untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan produksi secara berkesinambungan. Akuntansi jenis ini fleksibel dari sisi waktu pelaporan, sesuai dengan kebutuhan manajemen, dan sering kali menghasilkan laporan-laporan khusus seperti laporan biaya produksi, laporan penggunaan bahan, atau evaluasi efisiensi proses produksi dalam jangka waktu yang lebih singkat. Fokus utama akuntansi industri adalah membantu manajemen mencapai efisiensi biaya dan pengendalian proses produksi agar perusahaan industri tetap kompetitif dan mampu meningkatkan laba.

Dengan demikian, perbedaan mendasar antara akuntansi umum dan akuntansi industri terletak pada fokus pelaporan, tujuan penggunaan, pengguna informasi, serta tingkat detail pengelolaan data keuangan di perusahaan.

Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh seluruh personel dalam organisasi, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan organisasi pada beberapa bidang, yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kerangka kerja pengendalian internal yang banyak digunakan adalah kerangka COSO (Committee of Sponsoring Organizations) yang terdiri atas lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Lingkungan pengendalian mencakup sikap, kesadaran, dan tindakan manajemen mengenai pentingnya pengendalian internal serta budaya organisasi yang mendorong integritas dan etika kerja (Athabarani et al., 2025).

Pengendalian internal memang tidak dapat menjamin laporan keuangan benar secara mutlak, karena pengendalian internal tidak dapat mendeteksi kolusi dan kongkalikong yang dilakukan oleh personil organisasi atau bahkan oleh manajemen sendiri. Untuk itu peran audit independen yang dilakukan oleh auditor eksternal/independen (akuntan publik). Laporan auditor independen akan menyampaikan kondisi laporan keuangan yang sebenarnya. Pengendalian internal di perusahaan adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi, termasuk keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta sebagai bentuk kontrol risiko untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kerugian (Prihatna et al., 2023).

Konsep Umum Penyertaan Modal Negara (PMN)

Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara

pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, pengertian dari Penyertaan Modal Negara merupakan penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya atau pemisahan kekayaan Negara dari APBN, dan dikelola secara korporasi. Berdasarkan pemaparan ini maka kita dapat mengetahui bahwa PMN dapat dilakukan dengan cara antara lain melalui kapitalisasi cadangan, APBN, atau sumber lain yang sah, seperti keuntungan agio saham atau revaluasi aset.

PMN dilaksanakan oleh negara dan memiliki tujuan tertentu. Berdasarkan PP No. 44 Tahun 2005, tujuan PMN adalah untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas usaha badan usaha milik negara yang bersangkutan atau memperbaiki struktur permodalan. Selanjutnya jika BUMN mendapat mandat khusus dari pemerintah, hal ini juga dapat ditujukan untuk membantu mereka dalam kegiatannya. Dilihat dari Memorandum APBN 2017, tujuan PMN adalah untuk mendukung realisasi proyek-proyek pemerintah di bidang tertentu, mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintah di badan usaha milik negara, dan mendukung restrukturisasi badan usaha milik negara.

Definisi Penyertaan Modal Negara (PMN)

Berdasarkan tinjauan terhadap regulasi yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Pelaporan, Perubahan, dan Pemantauan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan, Penyertaan Modal Negara (PMN) didefinisikan sebagai suatu mekanisme pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain yang secara spesifik dialokasikan untuk dijadikan sebagai modal pada Perusahaan Perseroan (Persero). Esensi dari definisi ini menekankan pada transformasi aset negara menjadi komponen ekuitas inti dalam entitas korporasi, yang membedakannya dari alokasi anggaran belanja umum.

Proses pemisahan kekayaan negara ini mengindikasikan suatu tindakan strategis pemerintah dalam restrukturisasi aset publik, di mana dana yang semula bersifat fiskal diubah menjadi modal produktif. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan, memungkinkan ekspansi usaha, peningkatan kapasitas operasional, serta peningkatan efisiensi dan daya saing. Dengan demikian, PMN tidak hanya berfungsi sebagai injeksi modal finansial, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan BUMN/Persero dalam mencapai tujuan ekonomi dan pembangunan nasional.

Lebih lanjut, pengelolaan PMN secara korporasi mengimplikasikan bahwa dana yang telah disuntikkan harus tunduk pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), termasuk akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengambilan keputusan investasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan modal negara memberikan imbal hasil yang optimal, baik dalam bentuk dividen kepada negara maupun peningkatan nilai perusahaan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada penerimaan negara dan kesejahteraan publik.

Dasar Hukum Penyertaan Modal Negara (PMN)

PMN diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan utama:

1. Undang-Undang Dasar:

- Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Peraturan Pemerintah:
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005
- 2. Peraturan Menteri:
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara

Tujuan dan Manfaat Penyertaan Modal Negara (PMN)

Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah bentuk investasi langsung pemerintah dengan mengambil kepemilikan modal di badan usaha, terutama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perseroan terbatas. Tujuan utama dari PMN adalah untuk memperkuat struktur permodalan BUMN sehingga mampu mendukung peningkatan daya saing, pengembangan usaha, dan kemandirian dalam pengelolaan bisnis. Pemerintah menggunakan PMN untuk merealisasikan program pembangunan nasional melalui BUMN sebagai instrumen strategis yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan rakyat. Selain itu, PMN diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dalam bentuk dividen, pertumbuhan nilai perusahaan, peningkatan penerimaan pajak, serta peningkatan penyerapan tenaga kerja (Fathyah et al., 2019).

Manfaat penyertaan modal negara tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga sosial dan strategis. Dari sisi finansial, PMN memberikan kesempatan bagi negara untuk memperoleh hasil investasi seperti dividen dan keuntungan dari pertumbuhan nilai perusahaan. Sedangkan secara sosial, PMN memungkinkan pemerintah memperkuat layanan publik melalui BUMN yang bergerak di sektor strategis seperti energi, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. PMN juga mendorong pengembangan ekonomi daerah dengan membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Lebih jauh, PMN berperan dalam menjaga kestabilan dan kemandirian ekonomi nasional melalui dukungan terhadap badan usaha yang menjadi pilar perekonomian negara (Fathyah et al., 2019).

Mekanisme Penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN)

Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah investasi langsung oleh negara dalam bentuk penyertaan saham atau modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perseroan terbatas untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung pengembangan usaha. Mekanisme penyaluran PMN diatur secara ketat berdasarkan peraturan perundang-undangan guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana negara.

Proses penyaluran PMN umumnya dimulai dari usulan oleh Menteri Keuangan atau Menteri Teknis terkait, yang melakukan kajian bersama untuk memastikan alasan serta tujuan pemberian modal tersebut. Rencana penyertaan modal ini dibahas dan disetujui oleh Presiden dan jika memang diperlukan, dapat melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah disetujui, penyaluran PMN dilakukan sesuai dengan sumber dan jenis modal, yang bisa berupa penyertaan modal dari kekayaan negara dipisahkan, anggaran pendapatan dan belanja negara, atau konversi utang menjadi saham.

Dalam pelaksanaannya, PMN untuk BUMN yang sudah berstatus perusahaan terbuka (Persero Tbk) harus melalui proses penerbitan saham baru yang dikenal dengan mekanisme *right issue*. Hal ini penting untuk menjaga proporsi kepemilikan saham negara sekaligus memenuhi aspek keterbukaan informasi sesuai regulasi pasar modal.

Adapun alur mekanisme penyaluran PMN dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Usulan PMN diajukan oleh Menteri Keuangan bersama Menteri Teknis dan instansi terkait.
2. Dilakukan kajian mendalam yang mempertimbangkan kebutuhan modal, tujuan investasi, dan dampak terhadap perusahaan serta ekonomi nasional.
3. Rencana PMN mendapat persetujuan dari Presiden, dengan kemungkinan keterlibatan DPR untuk pemantauan dan pengawasan.

4. Penyaluran PMN dilaksanakan secara formal sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku, dengan pencatatan dan pelaporan yang transparan.
5. Untuk BUMN persero yang sudah go public, penyaluran modal dilakukan melalui right issue yang harus disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
6. Pengelolaan dan pemantauan penggunaan PMN dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas.

Secara akuntansi, transaksi penyertaan modal negara dicatat sebagai investasi jangka panjang oleh pemerintah dengan metode pengukuran dan pelaporan yang mengikuti peraturan akuntansi pemerintah. Proses ini mencakup pencatatan pengeluaran pembiayaan, penilaian investasi, dan pengungkapan nilai investasi dalam laporan keuangan pemerintah.

Mekanisme tersebut diatur dalam berbagai peraturan pemerintah dan peraturan kementerian, seperti PP No. 72 Tahun 2016, PP No. 44 Tahun 2005, serta peraturan khusus terkait penyertaan modal pada BUMN persero dan badan hukum lainnya, yang secara bersama-sama memastikan penyertaan modal berlangsung dengan tata kelola yang baik dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Verifikasi dan Validasi

a) Definisi Verifikasi

Verifikasi dalam konteks akuntansi dan pengendalian internal merujuk pada proses pengecekan dan konfirmasi yang sistematis guna memastikan bahwa data, transaksi, atau informasi yang dilaporkan adalah akurat, sah, dan sesuai dengan kebijakan serta prosedur yang berlaku. Verifikasi bertujuan untuk memberikan keyakinan dan keandalan atas validitas informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan manajerial maupun pelaporan keuangan.

Menurut Bodnar dan Hopwood (2006) dalam konteks sistem pengendalian internal, verifikasi adalah komponen penting yang menjamin bahwa setiap transaksi dan aktivitas yang terjadi telah diperiksa secara independen oleh pihak yang memiliki otoritas serta kemampuan untuk menilai kebenaran dan kepatutan data. Prosedur verifikasi mencakup pemeriksaan dokumen, rekonsiliasi catatan, dan evaluasi bukti pendukung agar terdapat jaminan bahwa laporan keuangan dan informasi akuntansi bebas dari kesalahan material (Satria & Fatmawati, 2021).

Verifikasi juga sering dipandang sebagai mekanisme pengendalian yang mendukung pencegahan dan deteksi kesalahan atau kecurangan yang dapat merugikan perusahaan. Dengan demikian, verifikasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam menjaga integritas dan transparansi organisasi.

b) Definisi Validasi

Validasi adalah proses verifikasi atau pengecekan yang dilakukan untuk memastikan bahwa data, informasi, atau hasil suatu proses telah memenuhi standar, kriteria, atau persyaratan tertentu yang telah ditetapkan. Dalam konteks akuntansi dan pengendalian internal, validasi bertujuan untuk menjamin keakuratan, keandalan, dan konsistensi informasi yang digunakan dalam laporan keuangan maupun pengambilan keputusan manajerial. Proses validasi ini penting untuk mencegah kesalahan, penipuan, dan penyimpangan serta memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar valid dan sesuai konteksnya.

Menurut beberapa studi terbaru, validasi merupakan langkah kunci dalam sistem pengendalian internal yang berperan dalam meningkatkan kualitas data dan efektivitas pelaporan. Validasi tidak hanya mencakup pemeriksaan dokumen dan transaksi, tetapi juga

penerapan aturan, prosedur, dan penggunaan teknologi informasi guna memastikan integritas data (Satria & Fatmawati, 2021).

Secara sederhana, validasi bisa dipahami sebagai tindakan mengkonfirmasi bahwa data atau proses telah sesuai dengan standar yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntansi.

Perbedaan Verifikasi dan Validasi

Verifikasi dan validasi adalah dua proses penting dalam konteks akuntansi dan pengendalian internal yang memiliki tujuan untuk memastikan keakuratan dan keandalan data serta informasi keuangan, tetapi keduanya memiliki fokus dan tahapan yang berbeda.

Verifikasi adalah proses pengecekan dan pengujian yang bersifat administratif dan objektif untuk memastikan bahwa data atau dokumen yang dilaporkan telah lengkap, benar, dan sesuai dengan standar atau ketentuan yang berlaku. Verifikasi biasanya dilakukan dengan membandingkan informasi yang tercatat dengan bukti pendukung seperti dokumen atau catatan asli. Tujuan utama verifikasi adalah mencegah terjadinya kesalahan, penyimpangan, atau penyelewengan yang dapat merugikan organisasi dengan memastikan bahwa semua transaksi atau data yang dilaporkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini cenderung terjadi secara sistematis dan independen, sering kali melibatkan pemeriksaan dokumen administratif dan rekonsiliasi.

Di sisi lain, validasi adalah proses evaluasi yang lebih luas yang bertujuan untuk memastikan bahwa data, informasi, atau hasil suatu proses telah memenuhi kriteria, standar, dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Validasi tidak hanya memeriksa kesesuaian data tetapi juga menilai konsistensi, relevansi, dan keandalan informasi dalam konteks pemakaiannya. Validasi merupakan langkah penting dalam pengendalian internal yang bertujuan menjaga integritas informasi serta efektivitas pelaporan keuangan dan proses bisnis (Satria & Fatmawati, 2021). Proses validasi biasanya melibatkan pemeriksaan berlapis, termasuk pengujian prosedur, penggunaan teknologi informasi, dan penilaian risiko pengelolaan data.

Pentingnya Verifikasi dan Validasi dalam Pengelolaan Dana Publik

Verifikasi dan validasi adalah dua proses krusial dalam pengelolaan dana publik yang berperan untuk memastikan keandalan, akurasi, dan transparansi dalam pelaporan serta penggunaan dana negara atau daerah. Dalam konteks pengelolaan dana publik, keduanya membantu mencegah kesalahan, kecurangan, penyalahgunaan, dan pemborosan yang dapat merugikan keuangan negara dan menurunkan kepercayaan publik.

Verifikasi merupakan proses pengecekan sistematis yang bertujuan memastikan bahwa data dan transaksi keuangan telah dicatat dengan benar dan didukung oleh bukti yang sah. Proses ini penting untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran atau penerimaan dana publik telah mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Salah satu contoh implementasi verifikasi adalah dalam pengelolaan aset daerah, di mana verifikasi data fisik terhadap dokumen pendukung meningkatkan keakuratan dan kepercayaan atas laporan aset (Masruroh et al., 2025).

Sementara itu, validasi adalah proses evaluasi lebih mendalam yang memastikan bahwa data dan proses pengelolaan dana tidak hanya tepat secara administratif tetapi juga memenuhi standar kualitas, relevansi, dan keandalan untuk pengambilan keputusan. Validasi berperan dalam menjaga konsistensi informasi sehingga dapat digunakan secara efektif dalam pengawasan dan perencanaan anggaran (Masruroh et al., 2025).

Kedua proses ini secara sinergis mendukung terciptanya pengelolaan dana publik yang efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya verifikasi dan validasi yang baik, pemerintah dapat mengurangi risiko kerugian keuangan, meningkatkan efisiensi administrasi, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara atau daerah. Tindak

lanjut dari verifikasi dan validasi juga membantu dalam evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan, sehingga pengendalian internal dapat berjalan optimal (Masruroh et al., 2025).

III. Profil Organisasi dan Aktivitas Magang

Profil Perusahaan

Profil PT Len Industri (Persero)

Gambar 3 1 Logo Perusahaan PT Len Industri (Persero)

Sumber : PT Len Industri (Persero) (2025)

Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) Industri Pertahanan Nasional (“Holding BUMN Industri Pertahanan”) merupakan wujud dari kolaborasi antar BUMN di lingkup industri pertahanan untuk mewujudkan kemandirian industri. Semangat ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang secara afirmatif memberikan dukungan penuh pada terbangunnya industri pertahanan nasional yang mandiri. Dengan kolaborasi antar BUMN ini maka komitmen “BUMN Untuk Indonesia” diharapkan lebih mudah terwujud bagi seluruh pemangku kepentingan di industri pertahanan di tanah air. Pembentukan Holding BUMN Industri Pertahanan diharapkan akan mempercepat kemandirian teknologi dan kedaulatan negara, menciptakan keseimbangan pembangunan industri pertahanan dan non pertahanan (dual-use of technology) dalam negeri yang akan meningkatkan bargaining power, koordinasi antar BUMN dan kontrol pemerintah yang lebih baik. Berdasarkan hal ini, maka ditetapkan target Holding BUMN Industri Pertahanan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Top 50 Global Defence Company pada tahun 2024
2. Terpenuhinya target 100% Essential Force (EF) sesuai dengan RPJMN 2020-2024
3. Tercapainya target 100% Technology Readiness Level (TRL)/ Manufactur Readiness Level (MRL) pada tahun 2024 (skor rata-rata 8/8) produk unggulan yang termasuk pada produk program prioritas nasional
4. Meningkatkan kontribusi Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) lebih dari 50%.

Dalam mencapai target di atas, maka ditetapkan S.I.A.P. sebagai inisiatif strategis dari Holding BUMN Industri Pertahanan ini yang selaras dengan 5 strategi prioritas Kementerian BUMN:

1. S: Selaraskan (Harmonize)
Mengharmonisasikan komitmen dengan pengguna dan pemerintah
2. I: Integrasikan (Integrate)
Mengintegrasikan rantai pasok dalam ekosistem industri pertahanan
3. A: Akselerasi (Accelerate)
Mengakselerasikan keunggulan komersial dan sinergi dalam BUMN Industri Pertahanan
4. P: Pastikan (Ensure)

Menjamin keunggulan produk Alpalhankam

Dengan terbentuknya Holding BUMN Industri Pertahanan akan menguatkan posisi industri pertahanan nasional dalam negosiasi kepada prinsipal asing ketika melakukan proses transfer of technology (ToT) kepada industri pertahanan nasional dengan tetap memperhatikan core competencies, core business dan prinsip dual-use of technology dari masing-masing BUMN Holding Industri Pertahanan. Bahkan, dengan berdirinya holding BUMN industri pertahanan ini, maka pemerintah akan lebih mudah melakukan fungsi kontrol dalam parameter pemenuhan amanat Undang Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan nasional di tanah air. Holding BUMN Industri Pertahanan ini beranggotakan 5 (lima) perusahaan yakni PT Len Industri (Persero) sebagai "Induk Holding", sedangkan PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT Dahana, dan PT PAL Indonesia sebagai "Anggota Holding".

VISI :

Menjadi Perusahaan Teknologi Kelas Dunia yang Terpercaya

MISI :

1. Kami perusahaan solusi total berbasis teknologi elektronika dan informasi,
2. Kami memberikan solusi integrasi sistem yang inovatif dan berorientasi kepada harapan pelanggan dengan keunggulan SDM tersertifikasi dan aliansi global,
3. Kami memberikan produk dan layanan yang terkini dan berkelanjutan dengan menjamin keselamatan dan purna jual yang responsif,
4. Kami berkontribusi menjaga kedaulatan negara dan meningkatkan kualitas hidup.

Struktur Organisasi

Gambar 3 2 Struktur Organisasi PT. Len Industri (Persero)

Sumber : PT Len Industri (Persero) (2025)

Adapun tugas dari masing-masing bagian adalah:

DIREKTUR UTAMA

- Tugas & Tanggung Jawab Utama: Memimpin dan mengawasi seluruh operasional perusahaan, menetapkan visi, misi, dan strategi perusahaan secara keseluruhan, serta memastikan pencapaian tujuan bisnis jangka panjang. Bertanggung jawab penuh atas kinerja perusahaan kepada pemegang saham dan Dewan Komisaris.

1. DIREKTUR OPERASI

- Tugas & Tanggung Jawab Utama: Mengelola dan mengawasi seluruh kegiatan operasional inti perusahaan untuk memastikan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan/produk. Bertanggung jawab atas implementasi strategi operasional.
 - Strategic Operation & Transformation
 - Strategy Operation & Transformation Office: Merumuskan, mengimplementasikan, dan memantau strategi operasional serta inisiatif transformasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
 - Strategic Transformation Office: Mengelola dan memimpin proyek-proyek transformasi strategis perusahaan.
 - Quality Assurance: Memastikan standar kualitas produk/layanan terpenuhi dan mengelola sistem manajemen kualitas.
 - Business Process Management: Menganalisis, merancang, dan mengoptimalkan proses bisnis untuk efisiensi dan efektivitas.
 - Corporate Strategic Planning: Merumuskan dan mengkomunikasikan rencana strategis perusahaan.
 - Corporate Planning & Performance Management: Mengembangkan dan memantau indikator kinerja utama (KPI) serta mengelola proses perencanaan kinerja.
 - Corporate Program & Portfolio Management: Mengelola portofolio proyek dan program perusahaan, memastikan keselarasan dengan tujuan strategis.
 - Bid Management: Mengelola seluruh proses penawaran (bid) untuk proyek atau kontrak baru.
 - A/R & Resource Management: Mengelola piutang dan sumber daya yang dibutuhkan untuk operasional.
 - Project Deployment Control
 - Project Operation 1, 2, 3: Mengelola dan melaksanakan proyek-proyek operasional sesuai dengan scope, waktu, dan anggaran yang ditetapkan.
 - Project Management Office: Menetapkan standar dan metodologi manajemen proyek, memberikan dukungan, serta mengawasi kinerja proyek secara keseluruhan.
 - Operation Monitoring & Evaluation

- Operation Monitoring & Evaluation: Memantau kinerja operasional, mengidentifikasi penyimpangan, dan mengevaluasi efektivitas proses.
- Engineering & Project Planning
 - Engineering & Project Planning: Melakukan perencanaan teknis dan desain untuk proyek-proyek, serta memastikan kelayakan teknis.
- System Engineering
 - System Engineering: Merancang, mengembangkan, dan mengelola sistem kompleks, memastikan integrasi dan kinerja yang optimal.
- Project & Supply Planning
 - Project & Supply Planning: Merencanakan kebutuhan material dan sumber daya untuk proyek, serta mengkoordinasikan jadwal pasokan.
- Supply Chain Management
 - Supply Chain Management: Mengelola seluruh rantai pasok dari pengadaan hingga pengiriman untuk memastikan kelancaran dan efisiensi.
- Procurement Management
 - Procurement Management: Mengelola proses pengadaan barang dan jasa, termasuk pemilihan vendor dan negosiasi kontrak.
- Measurement Operation
 - Measurement Operation: Melakukan pengukuran dan kalibrasi peralatan, memastikan akurasi data dan kepatuhan standar.

2. DIREKTUR BISNIS & KERJASAMA

- Tugas & Tanggung Jawab Utama: Mengembangkan strategi bisnis, mengidentifikasi peluang pasar, membangun kemitraan strategis, dan mengelola hubungan dengan pelanggan untuk mendorong pertumbuhan pendapatan perusahaan.
 - Marketing & Sales - Sector
 - Marketing & Sales - Army: Mengembangkan strategi pemasaran dan penjualan khusus untuk sektor militer/angkatan darat.
 - Marketing & Sales - Navy: Mengembangkan strategi pemasaran dan penjualan khusus untuk sektor angkatan laut.
 - Marketing & Sales - Air Force: Mengembangkan strategi pemasaran dan penjualan khusus untuk sektor angkatan udara.
 - Marketing & Sales - Commercial Sector: Mengembangkan strategi pemasaran dan penjualan untuk sektor komersial/swasta.
 - Business Development & Global Partnership

- Business Development & Global Partnership: Mengidentifikasi dan mengembangkan peluang bisnis baru, serta membangun kemitraan strategis global.
- Strategic Marketing
 - Strategic Marketing: Merumuskan strategi pemasaran jangka panjang, menganalisis pasar, dan mengidentifikasi tren untuk mendukung pertumbuhan bisnis.

3. DIREKTUR TEKNOLOGI & MANAJEMEN RISIKO

- Tugas & Tanggung Jawab Utama: Memimpin pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi, memastikan keamanan siber, serta mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko-risiko yang dihadapi perusahaan.
 - Information System
 - IT Governance & Development: Mengembangkan dan mengimplementasikan kerangka kerja tata kelola IT, serta mengawasi pengembangan sistem informasi.
 - IT Infrastructure & Operation: Mengelola infrastruktur IT perusahaan (server, jaringan, dll.) dan memastikan kelancaran operasional sistem.
 - Market & Technology Development
 - Market & Technology Development: Melakukan riset pasar dan teknologi untuk mengidentifikasi inovasi dan peluang pengembangan produk/layanan baru.
 - Technology & Product Master Design: Merancang arsitektur teknologi dan desain utama produk.
 - Governance, Risk Management & Compliance
 - Risk Management: Mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi tujuan perusahaan.
 - Corporate Governance & Compliance: Memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan, kebijakan, dan standar tata kelola yang berlaku.

4. DIREKTUR KEUANGAN, MANAJEMEN PORTOFOLIO & UMUM

- Tugas & Tanggung Jawab Utama: Mengelola seluruh aspek keuangan perusahaan, termasuk perencanaan, pelaporan, dan pengendalian keuangan. Juga bertanggung jawab atas pengelolaan portofolio investasi dan fungsi-fungsi umum perusahaan seperti SDM dan aset.
 - Finance
 - Corporate Finance: Mengelola struktur modal perusahaan, pembiayaan, investasi, dan valuasi.
 - Treasury: Mengelola kas, investasi jangka pendek, dan risiko mata uang.
 - Tax Management: Memastikan kepatuhan pajak dan mengelola strategi pajak perusahaan.

- Accounting
 - Accounting & Reporting: Mencatat transaksi keuangan, menyiapkan laporan keuangan, dan memastikan akurasi data akuntansi.
- Budgeting & Cost Control
 - Budgeting & Cost Control: Menyusun anggaran, memantau pengeluaran, dan mengidentifikasi area untuk penghematan biaya.
- SMIS Control
 - SMIS Control: (Sistem Manajemen Informasi Strategis) Mengawasi dan mengendalikan sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan strategis.
- Human Capital & General Affairs
 - Human Capital & Training: Mengelola pengembangan karyawan, program pelatihan, dan pengembangan kompetensi.
 - Human Capital Performance & Reward Management: Mengembangkan sistem manajemen kinerja dan kompensasi untuk karyawan.
 - Human Capital Service: Memberikan layanan administrasi SDM kepada karyawan.
 - General Affairs: Mengelola fasilitas kantor, aset non-inti, dan layanan umum lainnya.
- Portfolio Management
 - Asset Optimization: Mengelola dan mengoptimalkan portofolio aset perusahaan untuk memaksimalkan nilai.
 - Portfolio Management: Mengelola keseluruhan portofolio investasi dan proyek perusahaan.

5. DIREKTUR KEUANGAN: MANAJEMEN PORTOFOLIO & UMUM

- Tugas & Tanggung Jawab Utama:
 - Corporate Secretary
 - Corporate Secretary: Bertindak sebagai penghubung antara perusahaan, Dewan Komisaris, pemegang saham, dan pihak eksternal, memastikan kepatuhan regulasi dan tata kelola perusahaan yang baik.
 - Legal: Memberikan nasihat hukum, mengelola risiko hukum, dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan.
 - Corporate Social Responsibility: Mengelola program tanggung jawab sosial perusahaan dan inisiatif keberlanjutan.
 - Institutional Relation & Corporate Communication: Mengelola hubungan dengan lembaga pemerintah, organisasi industri, dan komunikasi publik perusahaan.
 - Internal Audit

- Internal Audit: Melakukan audit independen terhadap operasional, keuangan, dan kepatuhan perusahaan untuk memastikan efektivitas kontrol internal.
- General Audit
 - General Audit: Melakukan audit menyeluruh atas laporan keuangan dan operasional perusahaan.
- Specific Audit & Market Survey
 - Specific Audit & Market Survey: Melakukan audit pada area atau proses tertentu, serta melakukan survei pasar untuk mendapatkan wawasan.
- Corporate Safety & Security
 - Health, Safety & Environment: Mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan.
 - Corporate Security: Mengelola keamanan fisik dan informasi perusahaan.

Jenis Layanan

Sebagai holding BUMN Industri Pertahanan (DEFEND ID), PT Len Industri (Persero) tidak hanya menyediakan produk, tetapi juga berbagai jenis layanan yang mendukung ekosistem industri pertahanan dan sektor terkait. Berdasarkan peran mereka sebagai induk holding dan lini bisnis yang sudah ada, berikut adalah jenis layanan utama PT Len Industri:

1. Pengembangan dan Integrasi Sistem Elektronika Pertahanan:

- Layanan C4ISR (Command, Control, Communication, Computer, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance): Ini mencakup pengembangan, instalasi, dan integrasi sistem komando, kontrol, komunikasi, komputer, intelijen, pengawasan, dan pengintaian untuk kebutuhan militer.
- Pengembangan Radar: Layanan mulai dari riset, desain, prototipe, hingga produksi dan integrasi sistem radar (misalnya radar pengawas udara, radar pencarian, dll.).
- Sistem Komunikasi Militer: Pengembangan dan penyediaan radio digital taktis, sistem komunikasi data aman, dan jaringan komunikasi militer terintegrasi.
- Sistem Manajemen Pertempuran (Battle Management System/BMS): Integrasi berbagai sensor, senjata, dan platform untuk memberikan gambaran situasi taktis yang komprehensif dan mendukung pengambilan keputusan.
- Sistem Senjata dan Kendali Tembak: Pengembangan sistem kendali tembak untuk artileri, rudal, atau senjata lain, serta integrasi sistem senjata pada platform.
- Integrasi Sistem Platform Pertahanan: Mengintegrasikan sistem elektronika dan sensor pada platform darat (Pindad), laut (PAL), dan udara (Dirgantara Indonesia) yang diproduksi oleh anggota holding lainnya.

2. Layanan Perkeretaapian:

- Sistem Persinyalan Kereta Api: Layanan mulai dari desain, instalasi, pengujian, hingga pemeliharaan sistem persinyalan kereta api (mekanik, elektrik, hingga elektronika).

- Sistem Telekomunikasi Perkeretaapian: Pemasangan dan pemeliharaan sistem komunikasi untuk operasional kereta api.
 - Sistem Elektronika Daya untuk Perkeretaapian: Layanan terkait sistem catu daya untuk fasilitas kereta api.
 - Sistem SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) Perkeretaapian: Pengembangan dan implementasi sistem pengawasan dan kontrol otomatis untuk operasional jalur kereta api.
 - Pengujian dan Komisioning Sistem Perkeretaapian: Layanan pengujian menyeluruh untuk memastikan sistem berfungsi sesuai standar.
 - Pemeliharaan dan Perbaikan (MRO) Sistem Perkeretaapian: Layanan purna jual untuk menjaga keandalan dan kinerja sistem yang terpasang.
3. Layanan Energi Terbarukan:
- EPC (Engineering, Procurement, and Construction) PLTS: Layanan lengkap untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya, mulai dari perencanaan, pengadaan komponen, hingga konstruksi dan instalasi.
 - Pengembangan Sistem Tenaga Surya Off-Grid/On-Grid: Desain dan instalasi solusi energi surya untuk berbagai skala, baik yang terhubung ke jaringan maupun mandiri.
 - Pemeliharaan dan Operasi PLTS: Layanan purna jual untuk menjaga kinerja dan efisiensi sistem PLTS.
4. Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) & Multimedia:
- Pengembangan Sistem Integrasi: Layanan integrasi sistem TIK untuk berbagai kebutuhan korporasi maupun pemerintah.
 - Solusi Smart City: Kontribusi dalam pengembangan infrastruktur TIK untuk kota pintar.
 - Layanan Navigasi: Pengembangan dan penyediaan sistem navigasi (misalnya untuk penerbangan dan maritim).
 - Layanan Multimedia dan Display: Penyediaan dan instalasi layar LED skala besar (Magic Stage LED Display) untuk berbagai acara dan kebutuhan komersial.
5. Layanan Dukungan dan Pemeliharaan (MRO):
- Layanan Purna Jual: Termasuk garansi, dukungan teknis, perbaikan, dan penggantian suku cadang untuk semua produk yang mereka hasilkan.
 - Peningkatan (Upgrade) dan Modernisasi Sistem: Layanan untuk memperbarui dan meningkatkan sistem lama agar tetap relevan dan berkinerja tinggi.
 - Pelatihan dan Transfer Teknologi: Memberikan pelatihan kepada pengguna atau operator untuk memastikan mereka dapat mengoperasikan dan memelihara sistem dengan benar.

Sebagai holding DEFEND ID, PT Len Industri juga berperan dalam sinergi riset dan pengembangan (R&D) antar anggota holding, standarisasi teknologi, dan optimalisasi sumber daya untuk menciptakan ekosistem industri pertahanan yang kuat dan mandiri di Indonesia.

Aktivitas Magang

Kegiatan Magang dilaksanakan di PT. Len Industri (Persero) yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta 442 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, 40254. Aktivitas pelaksanaan Magang dimulai pada 14 April 2025 sampai dengan 25 Juli 2025 dengan total 70 hari kerja. Sistem pembagian jam kerja hari Senin sampai hari Jumat dimulai dari jam 08.00 – 17.00 WIB. Pihak perusahaan membuat aturan khusus terkait seragam kerja, yaitu Senin menggunakan atasan kemeja nuansa gelap (navy atau hitam) dan bawahan celana bahan; Selasa menggunakan atasan kemeja putih dan bawahan celana bahan; Rabu menggunakan atasan office look dan bawahan celana bebas (sopan); Kamis menggunakan atasan batik dan bawahan celana bahan; Jumat menggunakan atasan office look dan bawahan celana bebas (sopan) serta wajib menggunakan tas transparan. Penulis ditempatkan di bagian accounting, unit PMN (Penyertaan Modal Negara) Control oleh pembimbing yang nantinya membantu menyelesaikan inventarisasi aset PMN dan melakukan verifikasi evident keuangan pelaksanaan PMN.

Adapun job description dari penulis yaitu:

1. Melakukan Inventarisasi Aset PMN (Penyertaan Modal Negara)

Dalam aktivitas ini, penulis membantu dalam proses pendataan dan pencatatan seluruh aset yang diperoleh atau dibiayai menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN). Hal ini meliputi identifikasi detail aset seperti jenis, nilai perolehan, tanggal perolehan, nomor aset, hingga kondisi terkini. Penulis juga bertanggung jawab untuk memastikan kelengkapan dokumen kepemilikan dan legalitas aset PMN serta melakukan rekonsiliasi data aset dengan catatan akuntansi yang ada.

2. Monitoring Bulanan Anak Perusahaan

Penulis diberikan tugas untuk melakukan pengawasan bulanan terhadap kinerja anak perusahaan. Tugas ini mencakup pengumpulan dan analisis laporan keuangan bulanan (seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas) dari setiap anak perusahaan. Selain itu, penulis juga memonitor evaluasi kinerja operasional berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi tren atau potensi masalah yang memerlukan perhatian.

3. Melakukan Site Visit Anak Perusahaan untuk Monitoring MOS (Material On Site)

Selain monitoring data, penulis juga melakukan kunjungan lapangan (site visit) ke anak perusahaan. Tujuan utama dari site visit ini adalah untuk memonitor Material On Site (MOS), yaitu material yang ada di lokasi proyek atau operasional. Penulis akan melakukan verifikasi fisik terhadap ketersediaan dan penggunaan material, membandingkannya dengan catatan inventaris, serta mengevaluasi kondisi penyimpanan dan efisiensi penggunaannya di lapangan.

4. Melakukan Verifikasi Eviden Keuangan Pelaksanaan PMN (Penyertaan Modal Negara)

Penulis bertugas untuk memverifikasi bukti-bukti keuangan terkait pelaksanaan penggunaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN). Aktivitas ini meliputi analisis dokumen-dokumen seperti bukti pembayaran, kontrak, faktur, dan laporan bank. Penulis memastikan bahwa penggunaan dana PMN telah sesuai dengan alokasi yang direncanakan dan tujuan yang telah disetujui, serta bahwa setiap transaksi didukung oleh eviden yang sah dan lengkap.

IV. Pembahasan

Analisis

a) Gambaran Umum Pengelolaan Dana PMN di PT Len Industri Persero

Sebagai perusahaan induk holding BUMN industri pertahanan nasional DEFEND ID, PT Len Industri (Persero) memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan pengelolaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) berjalan efektif, akuntabel, dan transparan. Dana PMN yang diterima oleh PT Len Industri digunakan untuk berbagai tujuan strategis, antara lain penguatan struktur permodalan, pengembangan industri radar nasional, serta peningkatan kapasitas produksi dan teknologi pertahanan. Keberhasilan implementasi program-program ini sangat ditentukan oleh sistem pengelolaan dana, terutama pada tahap verifikasi dan validasi, yang menjadi filter utama untuk menghindari penyimpangan serta memastikan tercapainya tujuan perusahaan maupun pemerintah.

b) Proses Verifikasi Penggunaan Dana PMN

Verifikasi penggunaan dana PMN di PT Len Industri merupakan tahap awal untuk memastikan kebenaran, keakuratan, dan legalitas dokumen serta bukti transaksi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran. Proses verifikasi dimulai sejak penerimaan dokumen dari setiap unit kerja/anak perusahaan penerima dana PMN. Tim verifikator dari Divisi Accounting Unit PMN Control bertugas meneliti berbagai dokumen, seperti surat perintah kerja (SPK), kuitansi, invoice, laporan progres fisik, hingga rekonsiliasi dengan laporan keuangan. Setiap bukti pengeluaran harus diverifikasi kesesuaian nominalnya, kelengkapan dokumen pendukung, serta kesesuaian peruntukan dengan rencana yang telah disetujui melalui mekanisme internal perusahaan dan kementerian.

Selama magang, penulis turut terlibat dalam proses ini melalui aktivitas inventarisasi aset PMN, monitoring anggaran per bulan, hingga verifikasi langsung evident site pada anak perusahaan, seperti pemeriksaan material on site (MOS). Prosedur standar yang diterapkan mencegah duplikasi pembayaran, manipulasi data, ataupun pembayaran fiktif. Selain itu, pengarsipan dokumen dilakukan secara sistematis dengan kategori digital dan fisik agar memudahkan proses audit dan pelacakan di kemudian hari.

c) Proses Validasi Penggunaan Dana PMN

Validasi merupakan tahap lanjutan yang bertujuan memastikan bahwa penggunaan dana tidak hanya sesuai prosedur administrasi, tetapi juga efektif dalam mencapai sasaran akhir. Pada tahap ini, dilakukan pengecekan ketercapaiannya terhadap target output dan outcome, misalnya: apakah realisasi fisik pembangunan atau pengadaan aset telah sesuai dengan perencanaan pada proposal PMN, dan apakah kontribusinya nyata dalam mendukung performa DEFEND ID.

Tim validasi umumnya melakukan cross-check antara laporan keuangan, progres fisik di lapangan, dan outcome strategis yang dicapai. Validasi ini mencakup kunjungan langsung ke lapangan untuk menilai keberadaan aset, mengecek kebermanfaatan proyek, serta meminta testimoni dari pengguna akhir atau tim operasional terkait realisasi hasil. Proses ini menjadi penting untuk memastikan tidak ada deviasi yang signifikan antara laporan administrasi dan kenyataan di lapangan. Dalam kasus tertentu, penulis juga melibatkan diri dalam monitoring proyek, termasuk validasi data pengadaan dalam sistem digital dan manual.

Permasalahan

Berdasarkan hasil observasi dan pengalaman magang, proses verifikasi dan validasi di PT Len Industri sudah dijalankan secara sistematis, dengan pengarsipan dokumen yang baik dan

kepatuhan prosedural yang tinggi. Hal ini didukung dengan adanya penggunaan teknologi informasi dan sistem digital internal yang membantu monitoring serta audit internal.

Namun, beberapa permasalahan juga ditemukan, antara lain kompleksitas data, volume dokumen yang besar, serta keterbatasan waktu bagi tim dalam pelaksanaan site visit ke lokasi proyek. Selain itu, perubahan kebutuhan di lapangan kadang tidak sepenuhnya tercermin dalam laporan administratif awal, sehingga memerlukan komunikasi dan koordinasi lebih intensif antar seluruh unit kerja. Penempatan SDM dan pelatihan berkelanjutan masih menjadi kebutuhan demi menjaga mutu verifikasi dan validasi yang optimal.

V. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan selama magang di PT Len Industri (Persero), dapat disimpulkan bahwa proses verifikasi dan validasi penggunaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Selama pelaksanaan magang, berbagai aktivitas yang berkaitan dengan proses verifikasi dan validasi, seperti inventarisasi aset PMN, monitoring bulanan anak perusahaan, site visit untuk monitoring MOS (Material On Site), dan verifikasi eviden keuangan pelaksanaan PMN, memberikan pemahaman yang komprehensif terkait proses administrasi yang mendukung kelancaran operasional perusahaan dan akuntabilitas dana publik.

Verifikasi dan validasi yang dilakukan secara sistematis di PT Len Industri (Persero) membantu memastikan kebenaran, keakuratan, dan legalitas dokumen serta bukti transaksi, serta mengevaluasi efektivitas penggunaan dana dalam mencapai sasaran akhir. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi selama proses tersebut, seperti kompleksitas data, volume dokumen yang besar, serta keterbatasan waktu dalam pelaksanaan site visit ke lokasi proyek. Selain itu, perubahan kebutuhan di lapangan kadang tidak sepenuhnya tercermin dalam laporan administratif awal. Permasalahan ini menunjukkan perlunya komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antar seluruh unit kerja, serta kebutuhan akan penempatan SDM dan pelatihan berkelanjutan demi menjaga mutu verifikasi dan validasi yang optimal.

Saran

Berdasarkan dari kegiatan magang yang dilaksanakan di PT. Len Industri (Persero), maka penulis memiliki beberapa saran bagi beberapa pihak terkait dengan aktivitas magang ini. Penulis berharap saran ini dapat dipertimbangkan untuk kebaikan masing – masing pihak kedepannya.

a) Bagi Perusahaan

Mengingat kompleksitas data dan volume dokumen yang besar, PT Len Industri (Persero) dapat terus mengoptimalkan sistem informasi dan digitalisasi dokumen untuk mempercepat proses verifikasi dan validasi. Ini termasuk pengembangan fitur otomatisasi untuk rekonsiliasi data dan pelacakan dokumen, yang dapat mengurangi beban kerja manual dan potensi kesalahan.

b) Bagi Perguruan Tinggi

Menjalin kerja sama yang lebih erat dengan perusahaan-perusahaan strategis seperti PT Len Industri (Persero) untuk program magang, penelitian bersama, atau kuliah tamu. Kolaborasi ini akan memberikan wawasan terkini bagi mahasiswa dan dosen mengenai dinamika operasional dan kebutuhan keterampilan di industri, sekaligus membuka peluang penempatan bagi lulusan.

VI. Refleksi Diri

Berdasarkan pengalaman magang di PT Len Industri (Persero) sebagai Internship pada Divisi Accounting Unit PMN Control mulai tanggal 14 April 2025 hingga 25 Juli 2025, saya mendapatkan kesempatan berharga untuk merefleksikan relevansi pendidikan akademis dengan praktik industri, memperkaya pengalaman, memperoleh manfaat yang signifikan, serta merumuskan tindak lanjut untuk pengembangan diri di masa mendatang.

Berikut adalah beberapa refleksi pribadi saya selama periode magang ini:

a. Relevansi

Pendidikan Akuntansi Strata-1 dari Universitas Winaya Mukti sangat relevan dengan tugas-tugas yang diemban selama magang. Konsep-konsep seperti pencatatan akuntansi, analisis laporan keuangan, dan prinsip akuntabilitas menjadi dasar penting dalam menjalankan tanggung jawab inventarisasi aset PMN, monitoring bulanan anak perusahaan, serta verifikasi eviden keuangan pelaksanaan PMN. Pemahaman mengenai tata kelola perusahaan dan keuangan publik, yang juga ditekankan dalam perkuliahan, sangat membantu dalam memahami pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana PMN.

b. Pengalaman

Selama magang, saya mendapatkan pengalaman langsung yang konkret dalam berbagai aspek pengelolaan dana PMN. Saya terlibat dalam:

- Inventarisasi Aset PMN: Membantu pendataan dan pencatatan aset yang dibiayai PMN, termasuk identifikasi detail aset, kelengkapan dokumen kepemilikan, dan rekonsiliasi data dengan catatan akuntansi.
- Monitoring Bulanan Anak Perusahaan: Mengumpulkan dan menganalisis laporan keuangan bulanan (neraca, laba rugi, arus kas) serta memonitor kinerja operasional anak perusahaan.
- Site Visit Anak Perusahaan untuk Monitoring MOS: Melakukan kunjungan lapangan untuk verifikasi fisik ketersediaan dan penggunaan material di lokasi proyek, membandingkannya dengan catatan inventaris.
- Verifikasi Eviden Keuangan Pelaksanaan PMN: Menganalisis bukti pembayaran, kontrak, faktur, dan laporan bank untuk memastikan kesesuaian penggunaan dana dengan alokasi dan tujuan yang disetujui.

Pengalaman ini memberikan wawasan tentang kompleksitas dan tantangan dalam memastikan setiap rupiah dana publik digunakan secara optimal, serta pentingnya dokumentasi yang lengkap dan akurat sebagai dasar akuntabilitas.

c. Manfaat yang Diperoleh

Magang ini memberikan manfaat yang signifikan dalam pengembangan hard skill dan soft skill:

- Pengembangan Hard Skill:
 - Pemahaman Komprehensif Mekanisme PMN: Memperoleh pemahaman mendalam mengenai siklus pengelolaan dana PMN dari alokasi hingga pertanggungjawaban, termasuk realisasi dana menjadi aset fisik dan non-fisik.
 - Keterampilan Monitoring dan Analisis Data: Terlatih dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data keuangan dan operasional, serta mengidentifikasi potensi anomali.

- Pengenalan Prosedur Korporat: Terpapar langsung dengan berbagai prosedur dan sistem internal PT Len Industri (Persero) terkait pengelolaan keuangan dan aset, yang memperkaya pemahaman praktis dibandingkan teori di bangku kuliah.
- Pengembangan Soft Skill:
 - Kemampuan Adaptasi dan Inisiatif: Belajar cepat beradaptasi dengan tugas baru dan lingkungan yang dinamis, serta menunjukkan inisiatif dalam mencari solusi atau informasi.
 - Komunikasi dan Interpersonal: Interaksi dengan berbagai pihak meningkatkan kemampuan komunikasi profesional dan kerja sama tim.
 - Manajemen Waktu dan Prioritas: Belajar mengatur waktu secara efektif dan memprioritaskan tugas-tugas penting dengan berbagai jobdesk yang harus diselesaikan.
 - Wawasan Karir: Memberikan gambaran realistis tentang dunia kerja di sektor industri strategis dan keuangan BUMN, membantu dalam mempertimbangkan jalur karir di masa depan.
- d. Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari pengalaman magang ini, saya berkomitmen untuk terus memperdalam pengetahuan akuntansi sektor publik dan BUMN termasuk regulasi PMN dan GCG, mengasah keterampilan analitis dan digital menggunakan tools canggih, membangun serta memperluas jaringan profesional, dan berpartisipasi dalam pelatihan atau sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi, menegaskan bahwa magang ini adalah proses pembelajaran transformatif yang sangat berharga dalam mempersiapkan diri untuk karir di bidang akuntansi dan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Zulaeha;S, S. (2020). Industri: Pengertian dan Perkembangannya. Skripsi Universitas Semarang, 14-17, 14–17.
<https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/C51A/2017/C.511.17.0006/C.511.17.0006-05-BAB-II-20230315030521.pdf>
- Athabarani, I., Febriyanti, N. M., & Marina, A. (2025). Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan PT Unilever Indonesia Tbk. *Account*, 12(1), 2617–2626.
<https://doi.org/10.32722/account.v12i1.7545>
- Fathyah, N., Sri, T., Nurmita, M., Stia, S., & Jakarta, L. (2019). Penyertaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara di Perusahaan Umum (Perum) (Studi pada Perum Perhutani). *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship*, 1(1), 16–26.
- Masruroh, N., Ramadhani, A. P., Maulana, R. A., & Widad, A. S. K. (2025). Edukasi Sistem Informasi Validasi Aset Untuk Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Aset Daerah. *JAMAS : Jurnal Abdi Masyarakat*, 3(1), 761–767.
<https://doi.org/10.62085/jms.v3i1.169>
- Prihatna, N., Nidar, S. R., Anwar, M., & Herwany, A. (2023). Maximizing efficiency and profit through productive asset management and risk control. *Economic Annals-XXI*, 204(7–8), 50–56. <https://doi.org/10.21003/ea.V204-07>
- Satria, M. R., & Fatmawati, A. P. (2021). Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Menggunakan Aplikasi Spreadsheet. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 320–338.
<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v3i2.146>

- A, Zulaeha;S, S. (2020). Industri: Pengertian dan Perkembangannya. *Skripsi Universitas Semarang, 14-17*, 14–17.
<https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/C51A/2017/C.511.17.0006/C.511.17.0006-05-BAB-II-20230315030521.pdf>
- Athabarani, I., Febriyanti, N. M., & Marina, A. (2025). Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan PT Unilever Indonesia Tbk. *Account, 12*(1), 2617–2626.
<https://doi.org/10.32722/account.v12i1.7545>
- Fathyah, N., Sri, T., Nurmita, M., Stia, S., & Jakarta, L. (2019). Penyertaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara di Perusahaan Umum (Perum) (Studi pada Perum Perhutani). *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship, 1*(1), 16–26.
- Masruroh, N., Ramadhani, A. P., Maulana, R. A., & Widad, A. S. K. (2025). Edukasi Sistem Informasi Validasi Aset Untuk Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Aset Daerah. *JAMAS : Jurnal Abdi Masyarakat, 3*(1), 761–767.
<https://doi.org/10.62085/jms.v3i1.169>
- Prihatna, N., Nidar, S. R., Anwar, M., & Herwany, A. (2023). Maximizing efficiency and profit through productive asset management and risk control. *Economic Annals-XXI, 204*(7–8), 50–56. <https://doi.org/10.21003/ea.V204-07>
- Satria, M. R., & Fatmawati, A. P. (2021). Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Menggunakan Aplikasi Spreadsheet. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 3*(2), 320–338.
<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v3i2.146>